

ALISHER NAVOIY IJODIDAN ILHOMLANGAN VA NAVOIYNI USTOZ BILGAN SHOIR

Utebaeva Baxargul Umirbay qizi

Toshkent pediatriya tibbiyot instituti 1-pediatriya va xalq tabobati fakulteti

3-kurs 317-guruh talabasi

Email: bakhargulutebaeva@gmail.com

Norchayev Ahror Asror o'g'li

Toshkent pediatriya tibbiyot instituti 1-pediatriya va xalq tabobati fakulteti

2-kurs 211-guruh talabasi

Annotatsiya: Maqolamizda A.Navoiy she'riyatiga mehri qo'ygan shoir Berdaq she'riyati, Berdaq she'rlarida Navoiy kabi xalqning dardi bilan bog'liq jihatlari, Navoiy she'riyatida tasniflangan komil inson g'oyasi Berdaq ijodida ham aks etganligi, bu ikki shoirlarning she'riyatidagi chizmalari, adabiyotimizdagi o'rni haqida fikir yuritamiz.

Kalit so'zlar: Alisher Navoiy, Berdaq, sherlari, islohatlarda adiblar hayoti va ijodi.

Annotation: In our article, the poet Berdaq, who loved A.Navoi's poetry, the aspects related to the pain of people like Navoi in Berdaq's poems, the idea of a perfect person classified in Navoi's poetry is also reflected in Berdaq's work, this we will think about the drawings in the poetry of two poets, their place in our literature.

Key words: Alisher Navoi, Berdaq, his poems, the life and work of writers during the reforms.

Аннотация: В нашей статье поэт Бердак, любивший поэзию А.Навои, аспекты, связанные с болью таких людей, как Навои в стихах Бердака, представление о совершенном человеке, классифицированное в поэзии Навои, отражено и в творчестве Бердака, это мы подумаем о рисунках в поэзии двух поэтов, их месте в нашей литературе.

Ключевые слова: Алишер Навои, Бердак, его стихи, жизнь и творчество писателей в годы реформ.

Navoiy va Berdaq ijodida o'xshlik taraflari bilan hamda har ikkalasi ham adolat haqida shariatda va asarlarida o'zining xalqparvar qarashlarini bizning yodimizga tushadi. Navoiy deganda ko'z o'ngimizda ajib bir tasurotlar Navoiyni ulug'vor bir siymo sifatida gavalantiradi. Navoiy shoirlar sultoni, olim, din peshvosi, adolatli davlat arbobi, faylasuf, viqorli bir shaxs sifatida namoyon bo'ladi. Berdaq deganda esa yurtning odil kishisi va xalqparvar shoir, mehribon ota, vatan xajrida to'lg'ongan shaxs sifatida bizga malum bo'ladi. Bu ikki buyuk shoirlar shaxsiyati bir biriga shoirlik va davlat ishlarini yuritishdagi qarashlari, xarakter jihatidan juda yaqin bo'lib ikkisi ham go'yo bir maqsad va bir g'oyani ilgari surgandek bizni nazarimizda. Navoiy va Berdaq doimo bir biriga ijodiy tarafdin yaqinligi shariatda yaxlit fikirligi bilan yonma-yon turadi. Avvalo Navoiy hayoti va ijodiga qisqa to'xtalib o'tsak.

Adabiyot xalqning yuragi, elning ma'naviyatini ko'rsatadi. Bugungi murakkab zamonda odamlar qalbiga yo'l topish, ularni ezgu maqsadlarga ilhomlantirishda adabiyotning ta'sirchan kuchidan foydalanish kerak. Ajdodlar merosini o'rganish, buyuk madaniyatimizga munosib buyuk adabiyot yaratish uchun hamma sharoitlarni yaratamiz. Shavkat Mirziyoyev.⁸³ Alisher Navoiyning muhabbatni tarannum etuvchi otashin tug'yonlari bilan bog'liq g'azallari uning yigitlik davrida yozilgan. "Bunga uning «Ilk devoni»ga kiritilgan, xalq orasida Qaro ko'zum, Kelmadi, Munojot nomlari bilan mashhur bo'lgan va kuylanadigan g'azallari yaxshi misol bo'la oladi. Bu kabi she'rlarida shoir pok va yuksak ishqiy kechinmalarni baland ehtiros va falsafiylik bilan ifodalab bera olgan. Uning Topmadim radifli g'azali ham shu davrda, aniqrog'i, Mashhaddan Hirotga qaytib, shaxsiy turmushini izga solish taraddudida yurganda, lekin uning moddiy jihatdan nochor ahvoldaligi tufayli oila qurishi qiyinlashgan, Sulton Abu Said esa uni ta'qib qilgan paytda yozilgan bo'lib, uning har bayti yurakni tirnaydi. Alisher Navoiyning ishqiy she'rlarini faqat bir sub'ektga qaratilgan, deyish qiyin. U hayotga keng nigoh bilan qarab, barcha go'zalliklarni nazokatli tuyg'ularni qadrlagan, noyob so'z va iboralar bilan qalbdan ifodalay bilgan. Lekin hayot qiyinchiliklari va ziddiyatlari orqasida o'z orzu-umidlariga yetisha olmagan shoir o'zining insoniy norozilik tuyg'ularini olovli she'riy satrlarda bayon etadi. Alisher Navoiyning ishq bilan bog'liq tasvirlari rang-barang va boy bo'lib, biz unda inson hayoti va holatining cheksiz ko'p qirralarini-shodlikni ham, xafachilikni ham, takrorlanmaydigan lahzalarni ham, har kun, har soatda yuz beruvchi ko'ngilsizliklarni ham ko'ramiz. Zotan o'zbek she'riyatida inson dardi va hasratlarini, o'z sevgilisiga talpinishlarini Navoiydan o'tkazib ifodalagan shoirni topish qiyin. Alisher Navoiyning ishqiy mavzuda yozgan she'rlarining o'ziga xos xususiyatlaridan yana biri shundaki, ulardagi ko'p g'oya va timsollar, tasviriy detallar an'anaviy xarakterga egaligi bilan

⁸³ www.pezident.uz Toshkent shahrida Adiblar xiyoboni ochilishidagi nutqidan 20.05.2020

boshqa shoirlardan ajralib turadi. Mashhur “Xazoyin ul-maoniy”da ulug‘ shoir shunday deydi:

*Olam ahli bilingizkim, ish emas dushmanlig‘,
Yor o‘lung bir-biringizgakim, erur yorlig‘ ish.*

Ya’ni, inson dunyoga kelgan ekan, bir-biri bilan do‘st-u birodar bo‘lgani, do‘stlik rishtalarini bog‘lagani va asragani ma’qul. Dushmanlik esa hech kimga hech qachon yaxshilik, baraka olib kelmagan. Do‘stlik shifoati va sadoqati juda ulug‘ tuyg‘u ekanligini Navoiy o‘zining ikki misrasi bilan katta mazunli tarizda she’riyat muxlislariga yetkizgan. Berdaq ijodiga nazar solib qarajak, uning ham she’rida aynan Navoiyga uyg‘unlikda uslubdan foydalanganligini kuzatish va sezish mushkul emas, uning Iltijo she’rida shunday deydi:

*Barchani yaratgan qodir xudoyim,
Bersang, bu dunyoda haqlik yo‘lin ber.
Egri yursam ortar mening gunoyim,
Oq qalbinga to‘g‘rilikning nurin ber.
Falak gardishidan etsam shikoyat,
Tinglar bo‘lsang hasratli bir hikoyat.
Jabru jafu shunchalar benihoyat,
Adolatli hukming beru zo‘rin ber.*

Navoiy kabi asarlarida o‘zining she’riy mushohadalari va hayotga qarashlarida Berdaq mehnatkash xalqning baxtiyor yashashini orzu qildi. Xalqni baxtli qilish haqida o‘ylar ekan, Allohdan madad so‘rab quydagi “Yordam ber” sheri orqali, baxt haqida fikr yuritadi. “Izladim” sheri orqali esa odil podshoni orzu qiladi. “Kerak” sheri bilan baxtiyor yashaydigan jamiyat qurilishiga umid qiladi. Berdaq ijodi xalq og‘zaki adabiyoti an‘analariga yaqin turadi. Ijodi serqirraligi, asarlarining g‘oyaviy va badiiy yuksakligi bilan qoraqolpoq adabiyoti tarixida asosiy mavqeni egallaydi. Uning ko‘pgina asarlari o‘zbek va boshqa xalqlar tillariga tarjima qilingan.

Yuqoridagi Navoiy ijodiga hamohang ijod qilishga xarakat qilgan Berdaq ijodida lirik she’rlarida namoyon bo‘ladi. Dostonlarida qoraqolpoq xalqining 18-19-asrlardagi ijtimoiy hayoti o‘z ifodasini topgan. U o‘z davri voqealariga, ijtimoiy munosabatlarga zukko shoir sifatida baho beradi. Berdaq ham Navoiy ijodida uchraydigan uslublardan keng foydalanib o‘z asarlarida tenglik, insonparvarlik, adolat va vatanparvarlik g‘oyalari ilgari suriladi. Alisher Navoiy kabi xalqchillikni Berdaq

ijodida ham uchramiz ya'ni mehnatkash xalqning ahvoli asosiy mavzu sifatida sherlarida namoyon bo'lganligi uning quydagi sherlarida yaqqol namoyon bo'ladi. Berdaqning "Bo'lgan emas", "Soliq", "Bu yil", "Umrim" va boshqa ko'plab sherlarida namoyon bo'ladi.

Alisher Navoiy kabi xalq uchun adolatli bo'lish g'oyalarini izchil davomi sifatida Berdaq qarashlarida Navoiydan olgan bazi qarashlarni kuzatishimiz, shariyatida ham Navoiyga xos uslublarni hayotiy tarzda qoraqalpoq xalqi turmush tarzidan olgan xolda shoir haqiqat uchun, mehnatkash ommaning baxti va kelajagi uchun fidokor kurashchilarni orzu qilgan. O'zining sherlarida "Xalq uchun", "Menga kerak" va boshqa mavzularda ko'plab bitiklarni yozib kuyga solgan. Tarixiy mavzudagi "Avlodlar", "Omongeldi", "Azadosbiy", "Ernazarbiy" asarlarida shoir xalq qahramonlarini faxr bilan kuylaydi. Berdaqning "Avlodlar" asari tarixiy voqealar salnomasi bo'lib, qoraqalpoq xalqi bilan boshqa turkiy xalqlar hayotidagi mushtarak voqealar qalamga olinadi, qabila va xalqlarning kelib chiqishi haqidagi fikrlari bayon qilinadi. Berdaq ba'zi ta'magir ruhoniylarning kirdikorlarini fosh etib "Yaxshiroq", "Shekilli" kabi sherlarida va boshqa asarlarida yozadi. Ayollar huquqini himoya qiladi, yoshlarni vatanni sevishga, ma'rifat cho'qqilarini egallashga chaqiradi o'zining "O'g'limga", "Ahmoq bo'lma" va boshqalar sherlarida ham ko'plab pand nasixatli tarzda muammolarni yoritadi.

Xulosa o'rnida ikki buyuk shoirlar she'riyatida yakdillik, insoniylik qahramonlik, vatanparvarlik, odillik, adolat, mehri muruvat kabi insoniy fazilatlarining ezguliklar bilan hamohang tarzda she'riyatida va asarlarida yoritib bergan Navoiy va Berdaq siymolari mangu barhayot bo'ladi. Navoiy va Berdaq kabi ijodkor ajdodlarimizni yanada ko'proq bilishimiz uchun bugun davlatimiz tomonidan sharoitlar imkoniyatlar keng ko'lamda yaratilmoqda.

So'zimiz oxirida Alisher Navoiy va Qoraqalpoq xalqining adiblari Berdaq Qarg'aboy o'g'lining ijodlarini va hayot yo'llarini chuqur o'rganmog'imiz, yoshlarimiz o'rtasida keng targ'ib qilish ishlarini yanada ko'paytirishimiz kerak. Alisher Navoiyni o'ziga ustoz deb bilgan Alisher Navoiydan ruxlangan va ijodiga hamohang ijod qilgan Berdaq hayoti va ijodini targ'ib qilish Berdaqning she'rlarini yoshlar ishtirokida zamonaviy tarzda kuylanishini, asarlaridan sahnalashtirilgan qisqa video lavhalarni tayyorlash hamda kino filmlar yaratish orqali adibning faoliyatini yoritsak ayni maqsadga muvofiq bo'ladi deb bilamiz.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. Manba <https://tafakkur.net/alisher-navoiy.haqida>
2. www.ziyo.uz
3. B.Qurbonboyev Berdaq va o‘zbek adabiyoti, T., 1986.
4. www.pezident.uz Toshkent shahrida Adiblar xiyoboni ochilishidagi nutqidan
20.05.2020
5. www.Prezident.uz
6. www.gazeta.uz